

ЭПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КОНЯ В ЭПОСЕ «ЕР КОСАЙ»**Бекбаулиев Куандык Оскинбаевич****Каракалпакский гуманитарный научно-исследовательский
институт Каракалпакского отделения Академии наук Республики
Узбекистан, Республика Каракалпакстан, город Нукус.****E-mail: kuwanbek05@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195840>****ARTICLE INFO**Received: 10th May 2026Accepted: 12th May 2026Online: 14th May 2026**KEYWORDS***эпос, образ, сюжет, мотив,
эпический конь, героическая
борьба, художественное
изображение***ABSTRACT**

В статье рассматривается образ эпического коня в сюжете героического эпоса каракалпакского народа «Ер Косай». На примерах доказывается, что так же, как описывается героизм богатыря в битве против врагов, с особой симпатией изображаются и боевые качества его коня. Отмечается, что в эпосе в качестве помощника богатыря показываются не его воины, а именно конь, что является не только проявлением трансформации древних мифологических представлений людей о лошади, но и одним из факторов, связанных с ролью коня в общественной жизни тюркских народов. В статье также сравнительно анализируются особенности создания образа боевого коня в каракалпакской и казахской версиях эпоса.

Национальные версии эпоса «Ер Косай» в основном встречаются у каракалпаков, кыргызов, казахов и ногайцев. Каракалпакская версия эпоса была записана в 1939 году С. Мәуленовым и Ш. Хожаниязовым со слов народного жырау Курбанбая жырау Тажибаева (1876–1958). На сегодняшний день мы располагаем только одним каракалпакским вариантом эпоса, записанным от Курбанбая жырау. Объем эпоса составляет 3000 строк стихотворного текста.

Во всех этих версиях в содержании произведения художественно и в эпической форме отражён образ боевого коня богатыря. Например, по сюжету эпоса Ер Косай устраивает большой поминальный сбор в связи со смертью своего отца: приглашает баксы и жырау, проводит состязание «алтын кабак», кормит бедных и голодных, раздаёт поминальное угощение и получает благословение. Во-вторых, когда Ер Косай отправляется верхом к великану Кабланлы, он останавливается на ночлег у священного места Бес мазара, где похоронен его отец. Во сне ему является дух отца и даёт наставления. Использование мотива сна характерно для эпосов и служит намёком на дальнейшее развитие сюжета. Через сон дух отца сообщает богатырю о том, что он должен сделать и как ему следует поступить. Это является остатком поклонения духам предков, характерного для древнего анимистического мировоззрения. Через мотивы, изображающие эти анимистические верования, развивается дальнейший сюжет. Например, описывается, как Ер Косай устраивает поминальный ас в честь духа своего

отца Ер Кокше и как во время этого праздника проводится одно из национальных народных состязаний — скачки. В результате этих скачек возникает сюжет, связанный с мотивом выбора коня. Как уже отмечалось выше, в эпосе особое внимание уделяется конным состязаниям — традиции, которая с древних времён была широко распространена среди тюркских народов. В скачках принимают участие представители всех ногайских родов и племён. Например:

Он мың үйли Арғын бар,
Он мың үйли Қоңырат бар,
Бес мың үйли Қыят бар,
Алты жүз үйли Саят бар,
Он мың үйли Ноғай бар,
Бәрине де айттырып...
...Қоймай атты жыйдырды,
Ат жиберип бәйгиге,
Анда енди турғанда,
Үш күншилик жоллардан,
Әлимбеттиң қара аты,
Қолтығында қанаты,
Байрақты келип алады [1.196-197].

(На большой конный праздник и скачки были приглашены многие роды и племена — аргыны, коныраты, кияты, саяты, ногайцы. Все они привели своих лучших коней для участия в байге. Во время соревнования особенно выделился чёрный конь Алимбета. Он прибыл из далёкого места, преодолев трёхдневный путь, и оказался настолько быстрым и сильным, будто у него были крылья под мышками. В итоге именно этот конь первым пришёл к финишу и взял победное знамя.)

В этих скачках победил чёрный конь рода Аргын, и Ер Косай захотел сделать его своим. Однако его дед Годар сказал, что настоящим достойным тулпаром является Сары ала ат — конь, на котором ездил его отец. Во многих героических эпосах сначала для богатыря выбирают боевого коня и оружие. Но учёный Ж. Хошаниязов пишет, что в эпосах, относящихся к феодальной эпохе, не уделяется особого внимания таким мотивам, как чудесное рождение героя, выбор коня и оружия. Даже если они встречаются, то воспринимаются как влияние более древних эпических мотивов. Действительно, в эпосе «Ер Косай» почти не рассказывается о чудесном рождении героя или выборе оружия. А мотив выбора коня, возможно, появился под влиянием более древнего эпоса «Алпамыс». Причина появления мотива выбора коня связана с тем, что с древних времён лошадь была для степных народов самым важным средством передвижения: она помогала быстро преодолевать большие расстояния, догонять врага или спастись бегством. Особенно в войнах конное войско имело преимущество над пешим. Поэтому у тюркских народов конь считался жизненно необходимым и важным элементом общественной жизни.

В обеих версиях сюжета выбор подходящего боевого коня для богатыря связан с водой. Коня ловят у родника, когда он пьёт воду. В казахской версии семь коней семи предков Ер Косая, погибших в сражениях, приходят на водопой. Среди них Ер Косай

выбирает и оседлывает Сары ат — коня своего отца Ер Бөкше. Ещё одной особенностью сюжета казахской версии является то, что седьмой выбранный Ер Косаем конь описывается с помощью чрезмерной гиперболы, то есть сильного художественного преувеличения. Например:

Бир сарғыш ат келеди,
Жаўған күндей сиркиреп,
Жарылған жердей күркиреп,
Бир ернимен жер тиреп,
Бир ерни мен көк тиреп,
Үркер қорқар мал емес,
Булаққа басын салады [3.121].

(Смысл этого отрывка в том, что появляется необыкновенно сильный и огромный жёлтый конь. Его образ специально преувеличивается, чтобы показать его богатырскую мощь и необычность. Конь приближается с громом и шумом, словно сильный дождь или расколовшаяся земля. Его размеры описываются как невероятно большие: будто одной губой он касается земли, а другой — неба. Даже звёзды и всё живое боятся его. Затем этот могучий конь подходит к роднику и начинает пить воду. Таким образом, автор через гиперболу показывает, что это не обычный конь, а настоящий эпический тулпар, достойный богатыря Ер Косая).

Этого дикого тулпара Ер Косай с трудом смог оседлать с помощью Кодар-кула. В каракалпакской версии также рассказывается, что из пяти тулпаров, пришедших пить воду к роднику, Ер Косай выбирает Сары ала тулпара — коня, на котором ездил его отец. Особенность этого эпизода в том, что конь узнаёт Ер Косая по запаху и понимает, что перед ним сын его прежнего хозяина. Исследователь С. Бахадырова отмечает, что такой мотив — когда тулпар узнаёт богатыря, а герой садится на коня своего отца — является новой деталью, не встречающейся в других героических эпосах.

Сходство между двумя версиями заключается в том, что в обеих боевой конь богатыря имеет жёлтый окрас. Также в обеих версиях герою помогают выбрать коня: в казахской версии — Кодар-кул, а в каракалпакской — дед Годар. Во многих эпосах выбор достойного коня происходит у воды. Например, в эпосе «Алпамыс» конь Байшубар тоже выбирается возле воды, и там Алпамысу помогает Култай-баба. Эта традиционная деталь сохранилась и в эпосе «Ер Косай».

Однако в обеих народных версиях «Ер Косая» почти ничего не говорится о выборе боевого оружия героя, а также о человеке или покровителе, который дал бы ему это оружие. Только в казахской версии упоминается, что Ер Косай владел мечом, передававшимся ему по наследству от предков. По эпическому изображению кони подвергаются особой идеализации. Например, Сары ала ат, признанный достойным Ер Косая, наделяется человеческими чувствами: он чувствует состояние своего хозяина — Ер Көкше. Конь, заметив, что Ер Көкше ранен, спасает его из вражеского окружения и выводит оттуда, а затем доставляет к святыне Бес мазар (в этом священном месте похоронены братья Ер Көкше — Ай Көкше и Күн Көкше — Б.Қ.). Например:

Батыр туўған Ер Көкше,
Он төрт жерден оқ тийип,

Атқа қамшы салады,
Алдына батыр жығылса,
Астындағы тулпары,
Жалы менен сүйеди,
Кейнине батыр жығылса,
Куйрығы менен сүйеди,
Күнлер сәске болғанда,
Қашып кеткен әскердің,
Кейнінен жетип барады,
Қызыл қанға боялып,
Келатқанын батырдың,
Ноғайлар сонда биледи,
Атты тутайын десе,
Астындағы тулпары,
Апармайды жанына,
Алып қашып ийесин,
Бес мазар деген жайларға,
Ай Көкше қалған жерлерге,
Астындағы тулпары,
Жараланған батырды,
Әстерек ғана таслады,
Ийесин таслап кете алмай,
Дөгерегин айналып,
Шақырып кисней береді [1.192-193].

(Батыр Ер Көкше получает множество ран — в него попадает четырнадцать стрел. Несмотря на это, он продолжает сражаться и управлять конём. Когда он падает вперёд, его тулпар словно человек проявляет заботу и нежность — он подхватывает его и «гладит» гривой. Когда батыр падает назад, конь поддерживает его хвостом. Когда наступает утро и враги уже отступают, конь находит своего хозяина среди поля боя, весь покрытый кровью, и приносит его в безопасное место. Но люди (ногайцы), увидев это, пытаются поймать коня. Однако тулпар не даёт себя взять — он не позволяет приблизиться к себе и уводит раненого хозяина к священному месту Бес мазар, где находятся могилы Ай Көкше. В конце конь не может оставить хозяина, он кружит вокруг него и жалобно ржёт, показывая свою преданность и скорбь. Таким образом, эпизод подчёркивает верность, разум и почти человеческие чувства боевого коня, который становится настоящим спасителем и спутником героя).

В сражениях против калмыков героизм и боевые подвиги богатыря в исполнении жырау описываются с большим восхищением, и точно так же с симпатией изображаются боевые качества его коня. Сары ала ат так же предан своему хозяину Ер Көкше, как и он ему, и в свою очередь всегда сопровождает его сына Ер Косая во всех походах и сражениях. Он не раз спасает богатыря от вражеских стрел. Например, в поединке он уклоняется от стрелы великана Кабланлы, не позволяя ей попасть в цель.

Астындағы тулпар ат,

Жер баўырлап жатады,
Оқ үстинен отеди.
Қайтадан тағы атады,
Тулпар енди жәниўар,
Көкке қарап ырғыды,
Оқ астынан өтеди,
Дәўдиң атқан оқлары.
Қара жерге батады [1.221-222].

(Тулпар под богатырём проявляет необычайную ловкость и силу. Он то прижимается к земле так, что стрелы врага пролетают над ним, не причиняя вреда. Затем, когда враг снова стреляет, конь резко подпрыгивает вверх, и стрелы проходят уже снизу. Стрелы великана-дэва не могут его поразить: они либо уходят в землю, либо пролетают мимо. Таким образом, подчёркивается, что тулпар — не обычный конь, а почти волшебное существо, которое своим умением и скоростью защищает богатыря от смерти).

Эпос отражает историческую борьбу ногайцев с калмыками в форме, характерной для героических эпосов, используя эпические художественные приёмы. В таких произведениях выход богатыря из опасных ситуаций — будь то окружение врагами, освобождение из плена, появление помощи, обнаружение врага или преодоление вражеских укреплений — часто становится возможным благодаря его коню. В эпосе «Ер Косай» также именно боевой конь помогает героям спастись от вражеского окружения или стрел. Согласно традиции героического эпоса, помощником богатыря выступает не его войско, а именно конь. Это является не только отражением древних мифологических представлений людей о коне, но и показывает важную роль лошади в общественной жизни тюркских народов.

По сравнению с каракалпакской версией, в казахской версии шире и подробнее описываются бег коня, дорога, пройденный путь, а также пространство времени и событий. Сюжет о том, как батыр Ер Косай отправляется в поход против калмыков, повторяется в разных эпизодах.

В казахской версии особое внимание уделяется изображению пространства через движение коня. Здесь широко используются названия географических объектов — местностей, озёр, а также сравнения с птицами и детальное описание действий коня. Кроме того, конь в казахской версии наделяется человеческими качествами: он как будто говорит, думает, размышляет и даже обладает сверхъестественными, магическими способностями.

Например: «Сары ат под Ер Косаем не понимал, где он находится — в небе или на земле, расправил свои крылья и, хлопая ими, полетел вперёд» [3.142].

По мнению В. Я. Проппа, в эпосах мотив полёта коня означает выход богатыря за пределы обычного человеческого состояния и его переход на уровень героического бытия [5.202–213].

Судьба героя тесно связана с конём, потому что именно конь в нескольких эпизодах спасает Ер Косая от смерти. В каракалпакской версии конь не наделяется

речью или явными волшебными свойствами, однако ему приписываются разум, верность и способность спасать хозяина от вражеского окружения и стрел.

Таким образом, образ эпического коня изображается рядом с образом богатыря. Спасение героя, его победы и преодоление опасностей напрямую зависят от его боевого коня. Поэтому в эпосе «Ер Косай» конь представлен как ведущий и ключевой образ повествования.

Список литературы:

1. Каракалпакский фольклор. Многотомное издание. «Ширин-Шекер», «Жаскелен», «Ер Косай», «Хаджи-Гирей». – Нукус, «Каракалпакстан», 1987.
2. Хошаниязов Ж. Мифы и эпосы: генезис, специфика, исторические слои. – Ташкент, «Anorbooks», 2022.
3. «Слова предков». Сто-томное издание. Героические песни. 44 том. – Астана, «Фолиант», 2007.
4. Бахадырова С. Каракалпакские народные эпосы: «Кырык кыз», «Алпамыс», «Коблан», «Едиге». – Нукус, «Anorbooks», 1924.
5. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Ленинград, Издательство Ленинградского университета, 1986.

